

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM MULHERES COM ALTERAÇÕES NA TIREOIDE

Jady Mariano Magalhães¹
Tatiany Alves Celeste dos Santos²
Nalanda Cristina Gomes Pinheiro³
Deborah Moura Rebouças⁴

RESUMO: Mulheres são o grupo mais propenso a distúrbios da tireoide, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, especialmente durante períodos como a gravidez e a menopausa, podendo afetar significativamente a saúde física e mental. O acompanhamento adequado realizado pelo enfermeiro pode minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida. Este trabalho teve como objetivo reunir achados científicos sobre a assistência de enfermagem em mulheres com alterações na tireoide. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão narrativa da literatura, com busca de artigos referentes aos anos de 2019 a 2024, nas plataformas Google Acadêmico e Biblioteca Virtual da Saúde, utilizando os descritores “assistência de enfermagem”, “mulheres” e “tireoide”. Os resultados indicaram diversas descobertas importantes, onde constatou-se que a educação em saúde desempenha um papel fundamental, indicando que o conhecimento transferido de forma clara e humanizada aumenta a adesão ao tratamento. Esses achados ressaltam a necessidade de um modelo de assistência de enfermagem que integre educação, suporte emocional e monitoramento contínuo para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pacientes. Portanto, conclui-se que a assistência prestada pelo profissional de enfermagem a pacientes com alterações na tireoide é fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Mulheres. Tireoide.

¹Acadêmica do 2º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

²Acadêmica do 2º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: estudostaty07@gmail.com

³Acadêmica do 2º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: nalandacristine2002@gmail.com

⁴Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A tireoide é um órgão crucial para o bom funcionamento do corpo, pois essa glândula endócrina, formada por junções de células epiteliais foliculares, é responsável por armazenar glicoproteínas chamadas tireoglobulina. Sob o comando da adeno-hipófise, que secreta o hormônio tireoestimulante (TSH), a tireoide é estimulada a produzir dois hormônios tireoidianos (HT): a triiodotironina (T3) e a tetraiodotironina (T4), que são liberados na corrente sanguínea, possibilitando a regulação do metabolismo basal de carboidratos, lipídios e proteínas. Além disso, esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento normal dos tecidos cerebrais e são responsáveis pela formação dos órgãos nos fetos e recém-nascidos. Conforme a pesquisadora MIRIAN KURAUTI informa em vídeo disponibilizado na plataforma YouTube MK Fisiologia, “esse controle e regulação da secreção de TSH é controlado pela hipófise por um mecanismo de retroalimentação negativa (feedback negativo), que reconhece os altos níveis de T3 e T4 livres e inibe a produção de TSH” (KURAUTI, 2022).

Todavia, conforme MAIA et al. (2019), algumas patologias da tireoide associadas a esses hormônios podem ser identificadas, como, por exemplo, o hipotireoidismo, que muitas vezes se categoriza como uma deficiência de iodo, reduzindo a produção de T3 e T4 e resultando em uma elevação de TSH. Os sintomas incluem fraqueza muscular, fadiga, ganho ponderal e baixo índice metabólico. Em resposta ao TSH elevado, é possível observar um crescimento da tireoide para captar mais iodo. O hipertireoidismo, por sua vez, está relacionado à produção aumentada de hormônios. Considerando esses fatores, “estima-se que, no mundo, cerca de 200 milhões de indivíduos possuem algum tipo de disfunção da tireoide” (OLIVEIRA; CABRAL, 2019, p. 2448). Essas patologias podem estar relacionadas a fatores como idade, sexo, deficiência de ferro, exposição a produtos químicos, predisposição genética e insuficiência de iodo na dieta alimentar.

Essas disfunções são bastante encontradas em indivíduos do sexo feminino. De acordo com a Revista Brasileira de Análises Clínicas, o número de casos de hipotireoidismo em mulheres é de cerca de 5/1.000 casos, enquanto o hipertireoidismo ocorre em 3/1.000 casos, sendo oito vezes mais frequente em mulheres (OLIVEIRA; CABRAL, 2019), com pico de incidência em mulheres entre 30 e 50 anos. Portanto, é necessário que os profissionais de saúde estejam capacitados para promover a educação e a prevenção, assim como a identificação e as medidas de tratamento.

Tendo em vista que, segundo a Lei nº 7.498, referente ao exercício profissional, a enfermagem é a profissão do cuidado integral, que utiliza conhecimentos técnicos e científicos para atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, é o profissional de enfermagem que deverá atuar buscando a qualidade de vida do paciente. Assim, é o enfermeiro que estabelecerá o vínculo entre o profissional e o paciente para promover ganhos em saúde, como a detecção precoce do hipertireoidismo, que pode estar relacionada, em alguns casos, ao parto prematuro ou ao aumento dos batimentos cardíacos. Com o diagnóstico diferencial e a tomada de decisão rápida, o enfermeiro utiliza seu julgamento analítico. Segundo o Código de Ética, disposto pelo COFEN, é dever do enfermeiro orientar a pessoa e a família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou do seu representante legal.

Nesse sentido, o enfermeiro pode utilizar a consulta de enfermagem e, por meio do processo de enfermagem, discernir quaisquer alterações patológicas, solicitando exames laboratoriais ou rastreamento bioquímico para identificar alterações fisiológicas. Essas morbidades endocrinológicas são diagnosticadas preferencialmente por meio da dosagem de tiroxina livre (T4L) e do TSH. A dosagem do anticorpo anti-receptor do TSH (TRAB) permite o diagnóstico da Doença de Graves, que representa uma importante causa de hipertireoidismo. De acordo com o Protocolo SUS Hipertireoidismo de 2024, sem um diagnóstico adequado, esse paciente poderá apresentar complicações como tremores, intolerância ao calor, dificuldade de concentração, alteração na memória, fraqueza muscular e alterações oculares, podendo haver variações na frequência cardíaca e na pressão arterial, que tendem a aumentar.

Nesse contexto, a atuação da enfermagem é fundamental, pois os profissionais de enfermagem desempenham um papel essencial na triagem, educação e suporte às pacientes. A capacitação dos enfermeiros para reconhecer os sinais e sintomas das disfunções tireoidianas, além da promoção da educação em saúde, é necessária para melhorar a adesão ao tratamento e a qualidade do atendimento prestado. Portanto, este trabalho teve como objetivo reunir achados científicos sobre a assistência de enfermagem em mulheres com alterações na tireoide.

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de investigar a atuação do enfermeiro na triagem e no suporte às pacientes com distúrbios da tireoide, focando no diagnóstico precoce dessas condições. A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2024, utilizando as bases de dados Google Acadêmico e Biblioteca Virtual da Saúde, com os

descritores “assistência de enfermagem”, “mulheres” e “tireoide”. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, escritos exclusivamente em língua portuguesa. Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis em texto completo e pertinentes ao tema. Foram excluídos os artigos que não se enquadravam no período estipulado ou que não estavam disponíveis em português. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram analisados para compor o presente estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Considerando o sexo do paciente, observa-se que o sexo feminino é predominante nas condições associadas às comorbidades estudadas (FERREIRA et al., 2021). Um profissional de enfermagem, ao utilizar o Processo de Enfermagem — que se constitui em cinco etapas — pode realizar a identificação e análise das respostas dos pacientes aos problemas de saúde e aos processos vitais que corroboram o diagnóstico de enfermagem. O planejamento, a intervenção e a avaliação permitem que essas intervenções ocorram de forma clara, dinâmica, uniforme e contínua, desenvolvendo o pensamento crítico sistematizado na prática de enfermagem sob uma perspectiva humanizada.

A enfermagem está presente em diversas etapas do cuidado ao paciente, incluindo o monitoramento das condições clínicas. O enfermeiro é responsável pela coleta de dados, pela coleta de sangue, pelo preenchimento adequado das análises, pelo tratamento e pela avaliação dos pacientes (MAIA et al., 2019).

Ao suspeitar de qualquer patologia tireoidiana, o enfermeiro deve fornecer atendimento ao paciente por meio da anamnese e do exame físico, ferramentas utilizadas na consulta de enfermagem — uma função privativa do enfermeiro — com o objetivo de identificar e realizar o diagnóstico de enfermagem (OLIVEIRA; CABRAL, 2019). Isso inclui indagar ao paciente há quanto tempo apresenta os sintomas, se faz uso de medicamentos, se possui histórico familiar suscetível a doenças autoimunes, se passou por uma gestação recente, além de avaliar o peso corporal, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Esses são sintomas que podem estar associados a essas alterações. O enfermeiro também deve solicitar e avaliar exames relacionados à exposição ao iodo, como exames de sangue e exames de imagem, como ultrassonografia ou cintilografia da tireoide, para verificar o teor de iodo.

Além disso, a assistência de enfermagem está diretamente relacionada à educação em saúde. A carência de conhecimento sobre as patologias tireoidianas, de maneira adequada e embasada em estudos científicos, é um dos principais fatores responsáveis por diagnósticos

tardios, em que o paciente já apresenta sinais agravantes ou crônicos, muitas vezes por não identificar sinais de alerta e não iniciar o tratamento na fase inicial (PROTOCOLO SUS, 2024).

Sendo assim, cabe ao profissional buscar o aperfeiçoamento contínuo do conhecimento teórico e sistemático envolvido neste processo, possibilitando um monitoramento eficaz. Considerando que o paciente pode apresentar sinais de irritabilidade e instabilidade emocional devido a uma nutrição desequilibrada, o enfermeiro também deve oferecer suporte emocional ao paciente, que precisa estar ciente da necessidade de fazer uso contínuo e correto da medicação pelo resto da vida, além de realizar exames periódicos para favorecer sua saúde e bem-estar. Promover a compreensão de informações sobre saúde é essencial para garantir a qualidade de vida (TIREOIDE, 2022).

A educação em saúde desempenha um papel fundamental, onde o enfermeiro transmite orientações de forma clara, humanizada e integrada. Dessa forma, o paciente compreende melhor sua condição e apresenta maior adesão ao tratamento, reconhecendo a importância de identificar os sinais fisiológicos do corpo, de maneira geral e focada em sua patologia crônica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se que a assistência prestada pelo profissional de enfermagem a pacientes com alterações na tireoide é fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida. O enfermeiro desempenha um papel crucial na triagem, diagnóstico e manejo dessas condições, contribuindo para a identificação precoce dos distúrbios da tireoide e para a implementação de estratégias eficazes de tratamento. Assim, a atuação do enfermeiro é indispensável na educação em saúde, no acolhimento e na continuidade do cuidado, refletindo a importância da enfermagem na melhoria da qualidade de vida das mulheres afetadas por alterações na tireoide.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, B. E. S. et al. **A importância da triagem neonatal e da atuação da enfermagem no rastreamento do Hipotireoidismo Congênito.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 4, p. 2595-6825, 31 jul. 2021. DOI 10.34119/bjhrv4n4-142.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/33700/pdf>. Acesso em: 31 out. 2024.

MAIA, D. M. H. et al. **Prevenção e diagnóstico de patologias associadas à tireoide.**

Mostra Científica da Farmácia, UNICATÓLICA, v. 6, n. 1, p. 2358-9124, 1 dez. 2019.

Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/551562738.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.

OLIVEIRA, A. L. de S.; CABRAL, M. S. **Perfil dos hormônios tireoidianos de mulheres acima de 50 anos atendidas em um laboratório de referência de Serrinha-BA.** *Revista Brasileira de Análises Clínicas*, [S. l.], p. 2448-3877, 28 nov. 2019. DOI: 10.21877/2448-3877.202100928. Disponível em:

<https://www.rbac.org.br/artigos/perfil-dos-hormonios-tireoidianos-de-mulheres-acima-de50-anos-atendidas-em-um-laboratorio-de-referencia-de-serrinha-ba/>. Acesso em: 30 out. 2024.

<https://www.rbac.org.br/artigos/perfil-dos-hormonios-tireoidianos-de-mulheres-acima-de50-anos-atendidas-em-um-laboratorio-de-referencia-de-serrinha-ba/>. Acesso em: 30 out. 2024.

PROTOCOLO SUS Hipertireoidismo. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS), [S. l.], p. nt, 24 out. 2024. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/10/1572187/protocolo-sus-hipertireoidismo.pdf>.

Acesso em: 30 out. 2024.

TIREOIDE: Regulação da secreção dos hormônios tireoidianos (T3 e T4) | MK

Fisiologia. Direção: M. Kurauti. Roteiro: MK Fisiologia. YouTube: [s. n.], 10 abr. 2022.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DMXxwZqNFP8>. Acesso em: 17 out. 2024.